

Lise Giriş Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Etkili ve Verimli Ders Çalışabilmelerine Bir Çözüm Önerisi: Eylem Araştırması

Mehmet Akif DEMİRELLİ*

Öz

Bu çalışmanın amacı Lise Giriş Sınavına hazırlanan öğrencilerin etkili ve verimli ders çalışabilme becerilerine bir çözüm önerisinde bulunmaktır. Bu kapsamda Lise Giriş Sınavına hazırlanan öğrencilerin etkili verimli ders çalışabilme becerilerini geliştirmek için sekiz oturumluk bir eylem planı hazırlanmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması yöntemiyle yürütülmüştür. Araştırmacı etkili ders çalışma becerilerini geliştirmek için hazırladığı eylem planını okulda duyurmuş ve katılımında gönüllü olan öğrencilerle ön görüşmeler gerçekleştirmiştir. Çalışmaya tutarlı ve düzenli ders çalışma konusunda sorunlar yaşadığını ifade eden 7. Sınıfta eğitim gören 14 öğrenci (6E-8K) çeşitli dahil edilme kriterleri göz önüne alınarak amaçlı örneklem yöntemiyle dahil edilmiştir. Çalışma sekiz oturum sürecek şekilde yürütülmüştür. Veriler analiz edilirken SPSS programından faydalanılmıştır. Uygulama öncesinde ve sonrasında Etkili Ders Çalışma Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin analizinde bağımlı örneklem t testi kullanılmış olup p.05 anlamlılık değeri esas alınmıştır. Çalışma sonucunda Lise Giriş Sınavına hazırlanan öğrenciler için geliştirilen etkili ve verimli ders çalışma eylem planının öğrencilerin etkili ders çalışma, öğrenme değeri ve inanç, öğrenme zamanı planlama ve uygulama ile öğrenme akış düzeylerine olumlu etki ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Lise giriş sınavı, eylem planı, etkili ve verimli ders çalışma

Makale Geçmişi

Geliş: 24/06/2024

Düzeltilme: 21/07/2024

Kabul: 04/10/2024

* Psikolojik Danışman, Ankara Dede Korkut Anadolu Lisesi, ORCID: 0000-0003-3217-5764, Ankara, Türkiye. demirellimakiff@gmail.com

Atıf için: Demirelli, M. A. (2024). Lise giriş sınavına hazırlanan öğrencilerin etkili ve verimli ders çalışabilmelerine bir çözüm önerisi: Eylem araştırması. *OJCES*, 2(4), 130-161. <https://10.5281/zenodo.14556104>

Giriş

2017-2018 eğitim-öğretim yılında uygulanmaya başlanan Lise Giriş Sınavı (LGS) 8. sınıfı bitirip lise eğitimlerine devam etmek isteyen öğrencilerin katıldığı, katılım zorunluluğu olmayan, öğrencilerin %10'unun puanla yerleştirildiği, puanla yerleşemeyen öğrencilerin de adreslerine en yakın okulları tercih ederek yerleştikleri; akademisyenler ve eğitim uzmanlarınca hazırlanan bir sınav türüdür (Milli Eğitim Bakanlığı, 2018). Öğrenciler LGS'ye hazırlanırken çeşitli zorluklar çekebilmektedir: Bu zorluklar arasında etkili ve verimli ders çalışma süreçlerini, zaman yönetimini ve planlı ders çalışmayı bilmemek gösterilmektedir (Çini, 2020). Öğrenciler Lise Giriş Sınavlarına hazırlanırken okul kursları, özel dersler ve kurs merkezlerinden faydalanabilmektedirler. Alanyazın incelendiğinde öğrencilerin planlı ders çalışma ve zaman yönetimi konusunda eksiklikler yaşadıkları, dolayısıyla planlı, verimli ve etkili ders çalışabilme konusunda beceri kazanmaya yönelik bir ihtiyaçlarının olduğu gözlemlenmiştir (Ayık ve Şayir, 2014; Çini, 2020; Ekenel, 2015; Gettinger ve Seibert, 2002; Oltulu, 2019).

Plan, çalışılacak konuların belli bir sistematik içerisinde düzenlenerek ele alınması, çalışmanın yönünün ve zamanlamasının düzenlenerek öğrencilerin yapacakları işlemleri somutlaştırmaları sürecidir (Uluğ, 2012). Milli Eğitim Bakanlığı'nun ilke ve amaçları incelendiğinde, planlı çalışma özellikleri yüksek yaratıcı bireyler yetiştirme amacının yer aldığı görülmektedir (Taşdemir, 2012). Öğrenciler sorumluluk bilinciyle çalışmalarını gerçekleştirdikleri zaman yetişkinliklerinde de iş ortamlarında planlı ve düzenli olabilmektedirler (Ayık ve Şayir, 2014). Yeşilyaprak (2000), öğrencilerin okulda başarısızlık yaşamalarının en önemli sebebinin verimli ve etkili ders çalışma becerileri konusunda yaşadıkları eksikliklerden kaynaklandığını vurgulamaktadır. Dolayısıyla öğrencilerin akademik anlamda başarılı olabilmeleri için etkili ve verimli ders çalışma becerileri konusunda gelişim göstermeleri önemlidir.

Etkili ve verimli çalışabilme ilkokul yıllarında kazanılan, devam ettirilen, akademik gelişimi etkileyen ve öğrencilerin okul ortamlarına uyumunu sağlayan bir edinim ve tutumdur (Yeşilyaprak, 2003). Ders çalışma becerisine dair tanımların öğrenme amacıyla belirli yöntemlerin verimli bir şekilde ele alınması; bunun yanında bu becerileri planlı çalışabilme, çalışma ortamlarını uygun şekillerde düzenleyebilme, etkili okuma yöntemlerini uygulayabilme, dersi dinleme, not alma, derslere etkin olarak katılabilmek, verilen ödevleri zamanında ve doğru bir şekilde yapabilmek, sınavlara hazırlanırken gerekli çalışmaları yapabilmek şeklinde ele alındığı görülmektedir (Smith, 2000; Uluğ, 2000; Yeşilyaprak, 2003). Ayrıca bir öğrencinin etkili ve verimli ders çalışabilmesi için açıklanan tanımlara dair eylemlerde bulunması ve bu eylemlerin uyum içerisinde olması önemlidir (Gettinger ve Seibert, 2002; Yıldırım vd., 2000).

Planlı ve verimli çalışabilme motivasyonu öğrencilerin eğitim hayatlarında harekete geçmelerini ve başarı elde etmeleri sağlayan güç olarak açıklanmaktadır (Kalkan vd., 2020). Etkili ve verimli çalışabilme düzeyleri düşük olan öğrencilerin başarılı bir kariyer gelişimi, okul başarısı, öz saygı vb konularında sorun yaşayabilme ihtimalleri vardır (Tekir, 2002; Yılmaz, 1987). Ancak öğrenciler çalışma tarzlarına uygun bir sistem içerisinde çalışabilirlerse başarıyı yakalama ihtimalleri yükselmektedir (Öztürk, 2019). Etkili bir öğrenme gerçekleşebilmesi için öğretmenlerin, ailelerin ve idarecilerin öğrencilerin sabırlı ve tutarlı çalışabilmelerine imkân sağlayacak düzenlemeler getirmeleri gerekmektedir (Akçay vd., 2008). Öğrencilerin çalışma becerilerini geliştirmek onların hem okuldan verim almalarına hem de özsaygı saygı düzeylerinin artmasına imkân sağlamaktadır. Ders çalışma ve sürdürme becerisi kazanan bir öğrenci çalışma sürecini verimli bir şekilde yönetebilmekte, planındaki

yanlıklarının sorumluluğunu alabilmekte, sabırlı ve tutarlı bir şekilde yoluna devam edebilmektedir. (Türkoğlu vd., 2006).

Öğrencilerin kendi motivasyonlarını sağlayabilmeleri, planladıkları çalışmalarını ve çalışmalarına engel olan durumları tespit edebilmeleri önem arz etmektedir. Öğrencilerin çalışmalarını planlayabilmek, iç kontrol odaklarını geliştirebilmek, motivasyonlarını sağlayabilmek ve çalışmalarını sürdürebilmelerini amaçlamak istenen bir durumdur (Garcia, 2006). Öğrenciler etkili ve verimli çalışma sistemlerini düzenleyebildiklerini gördüklerinde öz saygı düzeyleri artmaktadır (Güzeller vd., 2016). Özsaygı düzeyi artan öğrenciler de daha az sınav kaygısı yaşayabilmekte ve çalışmalarını etkili bir şekilde sürdürebilmektedir (Lawal vd., 2017). Öğrencilerin etkili ve verimli ders çalışma becerisi kazanabilmeleri için kendi çalışma yöntemlerini de deneyerek oluşturmaları önemlidir (Ercan vd., 2020). Öğrenciler açısından çalışma ortamlarını düzenleyebilme çalışmanın verimli olması açısından önemlidir. Bu anlamda öğrencilerin çalışabilme becerilerini ortamın düzeni ve içeriği etkileyebilmektedir (Baltaş, 2016).

Öğrencilerin etkili ve verimli çalışabilme süreçlerinde ailelerin sergiledikleri tutumlar da öğrencilerin başarılı bir plan program yönetebilmelerinde önemlidir; ailelerin baskıcı, tutarsız ya da ihmalkâr olma durumları öğrencilerin planlı çalışabilmelerine olumsuz etki edebilmektedir (Küçükahmet, 2017). Öğrencilerin planlı ve sistemli çalışmaya karar verme süreçlerinde alınacak kararlara dahil edilmeleri çalışmayı sürdürme ve tutarlı hareket etme konularında sorumluluk almalarını arttırmaktadır. Sürece dahil edilen öğrencilerin öz saygıları artmakta ve içsel motivasyonları yükselmektedir.

Çiftçi (2006) yapmış olduğu çalışmasında öğrencilerin sınavlara az bir zaman kala çalışmaya başladıklarını, ders çalışırken tutarlı ve sistematik bir yol izlemediklerini, başarısız oldukları derslerde dersten geçmek için tekrar yaptıkları yönünde sonuçlara ulaşmıştır. Yiğit ve Kaçire (2015) araştırmalarında ortaokul öğrencilerinden dersane ve etüt-kurs desteği alan öğrencilerin almayan öğrencilere göre çalışmaya daha fazla motive olduklarını gözlemlemiştir. Oltulu (2019) ders çalışma alışkanlıkları üzerine öğretmen, öğrenci ve veli görüşmeleri gerçekleştirmiştir. Sonuç olarak öğrencilerin teknoloji kullanımından, aile ve öğretmen tutumlarından ve zamanı etkili kullanamamalarından dolayı planlı çalışma konusunda sorunlar yaşadıklarını açıklamıştır.

Alanyazın incelendiğinde Türkiye’de etkili ve verimli ders çalışma konusunda model tasarlama ya da etkili ve verimli ders çalışmaya çözüm önerisi getirme amacıyla yapılan araştırmaların sınırlı sayıda olduğu, ölçek geliştirme ile öğretmen ve öğrenci görüşlerinin alındığı betimsel çalışmaların görece daha fazla olduğu söylenebilir (Atasoy, 2018; Bulut ve Alphan, 2021; Ergin, 2017; Olpak ve Korucu, 2014; Oltulu, 2019; Temelli ve Kurt, 2010; Yiğit ve Kaçire, 2015). Bu bağlamda bu araştırma öğrenciler, öğretmenler ve araştırmacılar için etkili ve verimli ders çalışabilmeye sistematik bir çözüm getirmeyi amaçlamaktadır.

Sonuç olarak Türkiye’de her yıl milyonlarca öğrenci lise ve üniversite sınavlarına girmektedir. Sınavlara hazırlanırken bireysel ve sosyal anlamda sorunlar yaşanabilmekte; teknolojik gelişmeler bazen olumlu bazen de olumsuz biçimde çalışma süreçlerini etkileyebilmektedirler. Özellikle kalıplaşmış plan ve program sistemlerinin dışına çıkamayan, aynı sistemleri döngüsel bir şekilde tekrarlayıp sonuç alamayan öğrencilerin sayısının yüksek olduğu söylenebilir. Aileler, arkadaş çevresi ve öğretmenler öğrencilerin çalışma becerilerini gerek psikolojik anlamda gerekse de akademik anlamda etkileyebilmektedirler. Bireysel anlamda öz disiplin düzeyleri düşük olan öğrencilerin çalışmayı tutarlı ve sabırlı bir şekilde sürdürebilme noktasında güçlüklerle karşılaştıkları

ve Öz disiplin sağlamayı engelleyen durumların başında etkili ve verimli ders çalışabilmenin öğrencilerce belli kalıplar içerisinde algılanması söylenebilir. Literatür taramasında öğrenciler, öğretmenler ve araştırmacılar için etkili ve verimli ders çalışma konusunda program geliştirmek, model tasarlamak ya da çözüm getirmekten ziyade betimsel çalışmalar ve ölçek geliştirme çalışmalarının yapıldığı gözlemlenmiştir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı lise giriş sınavına hazırlanan öğrencilerin etkili ve verimli ders çalışabilme becerilerini geliştirmelerine bir çözüm getirmektir. Bu temel amaç kapsamında aşağıdaki alt amaçlara cevaplar aranmıştır:

1. Lise giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için geliştirilen etkili ve verimli ders çalışma becerilerini geliştirme eylem planının etkili ders çalışma düzeyi üzerindeki etkisi nasıldır?
2. Lise giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için geliştirilen etkili ve verimli ders çalışma becerilerini geliştirme eylem planının öğrenmede değer ve inanç düzeyine etkisi nasıldır?
3. Lise giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için geliştirilen etkili ve verimli ders çalışma becerilerini geliştirme eylem planının öğrenmede zamanı planlama ve uygulama düzeyine etkisi nasıldır?
4. Lise giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için geliştirilen etkili ve verimli ders çalışma becerilerini geliştirme eylem planının öğrenmede akış düzeyine etkisi nasıldır?

Yöntem

Araştırma Modeli

Lise giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için araştırmacı tarafından geliştirilen etkili ve verimli ders çalışma eylem planının etkisinin incelenmek istendiği bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması deseni kullanılmıştır. Eylem araştırmaları okul ya da sınıf ortamlarında uygulanan eğitim-öğretim yöntemlerinin etkili ve verimli bir şekilde çözülmesi için yapılan bir yöntemdir ve eylem araştırmalarında plan, eylem, gözlem ve yansıt basamakları yer almaktadır (Johnson, 2015). Yıldırım ve Şimşek (2018) eylem araştırmasını araştırmacıların bizzat sürecin içerisinde olduğu mevcut bir sorunu bulmaya veya çözmeye yönelik nicel ve nitel veri analizlerinden yararlanarak yaptıkları araştırma türü olarak ifade etmektedir. Eylem araştırmasının ilkelerine uygun olarak araştırmacılar tarafından etkili ve verimli ders çalışma için bir çözüm geliştirilmiş ve sınıf ortamında uygulanmaya konulmuştur. Uygulamanın etkilerini görmek amacıyla nicel veri araçları kullanılmıştır.

Çalışma Grubu

LGS'ye hazırlanan öğrenciler çoğunlukla 7. sınıfın sonlarında başlayarak 8. sınıfta sınava girecekleri zamana kadar ders çalışma süreçlerini sürdürmektedirler. Bazıları bu durumu 8. sınıfın başlarına bırakırken bazı öğrenciler de ara ara çalışıp tutarlı bir çalışma sergileyememektedirler. Ortaokulda LGS'ye hazırlanan öğrencilerin genel olarak planlı ders çalışma şemaları belli kalıplar içerisinde olup (belli saatlerde çalışmak, son güne bırakıp erteleyerek çalışmak, esnek olmayan haftalık planlamalar yapmak vb) plan algılarını belli bir zeminde tuttuklarından bu zemine uygun çalışmadıklarında etkisiz ve verimsiz çalıştıklarını düşünerek çalışma süreçlerini sonlandırabilmektedirler. Araştırmacı bu düşünceden hareketle buldukları okulda uygulayacağı eylem planını duyurmuş ve çalışmaya katılmak isteyen öğrenciler arasından planlı ders çalışma konusunda tutarlılık sağlayamadıklarına ve düzenli çalışmadıklarına inanan 7.sınıf 14 (6K-8E) öğrenci belirleyip çalışma sürecine dâhil etmiştir. Süreç hakkında önce öğrencilere duyurular yapılmış aile onayları alındıktan sonra çalışmaya dâhil

edilmişlerdir. Çalışmada amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı örneklem çalışma grubuna dahil edilecek kişilerde belli kriterlerin aranmasını ifade etmektedir (Büyüköztürk, 2012). Ölçüt olarak tutarlı ve verimli ders çalışmamak, herhangi bir koçluk desteği almamak, online bir eğitim takip sisteminde yer almamak, 7.sınıfta eğitim görmek, lise giriş sınavına hazırlanmak kriterleri belirlenmiştir. Çalışma grubuna ait özellikler Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1. Çalışma grubuna ait özellikler

Kategori	Kız	Erkek
Cinsiyet	8	6
Sınıf düzeyi	7.sınıf	7.sınıf

Tablo 1 incelendiğinde çalışmaya katılan öğrencilerin 6’sının erkek ve 8’inin kız olduğu ve tamamının 7. sınıfta eğitim gördüğü gözlemlenmektedir.

Veri Toplama Araçları

Araştırma verileri toplanırken Aypay ve Altınsoy (2022) tarafından geliştirilen Etkili Ders Çalışma Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 15 sorudan oluşmaktadır. 4’lü likert tipte hazırlanmış olup ölçekte ters soru maddesi yer almamaktadır. Ölçeğin üç alt boyutu vardır: 1-öğrenmede değer ve inanç, 2- öğrenmede zamanı planlama ve uygulama, 3- öğrenmede akış. Ölçek maddeleri “tamamen katılıyorum”, “katılıyorum”, “biraz katılıyorum” ve “hiç katılmıyorum” şeklindedir. Ölçekten toplam puan alınmaktadır. Ölçeğin Cronbach alpha değeri ($\alpha = .86$) olarak gözlemlenmiştir. Aypay ve Altınsoy (2022) ölçek için geçerlik ve güvenilirlik analizlerini yapmış ve ölçeği geçerli ve güvenilir bir ölçek olarak değerlendirmişlerdir.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Araştırmanın verilerini toplamak amacıyla bir form oluşturulmuştur. Formun ilk bölümünde araştırmacılar tarafından geliştirilen demografik bilgilere (cinsiyet, sınıf düzeyi ve dahil edilme kriterlerine ilişkin sorular) ikinci bölümünde ise ölçek maddeleri yer almıştır. Araştırmaya veri toplamak amacıyla; 2023-2024 eğitim öğretim yılında Ankara ili Pursaklar ilçesinde kamu ortaokulunda öğrenim gören öğrenciler örnekleme kriterleri doğrultusunda belirlenmiş ve Ankara ili Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden araştırma izni çıkarılmıştır. Daha sonra ilgili ölçeğin kullanılması için araştırmacılar yazılı izin alınmış ve çalışma grubunda yer alan öğrenciler ön teste tabii tutulmuştur.

Daha sonra sekiz oturumdan oluşan bir eylem planı hazırlanmış ve eylem planı doğrultusunda uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Eylem planı Tablo 2’de sunulmuştur. Uygulama sürecinde araştırmacı tarafından gözlemler yapılmış, gözlem sürecinde karşılaşılan sorunlar (eylem planının etkili olmayan noktalarındaki düzeltmeler; örneğin çalışmada getirilen çözüm önerilerinden işlevsiz olanların düzenlenmesi vb) tekrar planlama ve eylem süreciyle desteklenerek uygulamalar sürdürülmüştür. Oturumların detaylı içeriği Tablo 2’de yer almaktadır.

Tablo 2. Etkili ve verimli ders çalışma uygulama eylem planı

Oturumlar	Amaç	Süreç
1. Oturum	Öğrencilere oturumlar hakkında genel bilgi vermek	-Tanışma etkinliği -Süreci Yapılandırma -Oturum özeti -Değerlendirme
2. Oturum	Öğrenci kişilik özelliklerinin çalışma üzerindeki etkisi	-Önceki oturumun özeti -Plan hazırlarken öğrencinin kendisini değerlendirme sürecinin işlenmesi: 1. Kişilik yapısı(öğrenci tipleri) 2. Çalışma süresinin ilk aylarda kişiliğe göre düzenlenmesi 3. Çalışma ortamındaki uyarıcıların etkisine göre çalışma ortamının değiştirilmesi , 4. Bilgisayar ve akıllı telefonun kullanım şeklinin ve ders çalışma aralıklarında kullanılma şeklinin değerlendirilmesi 5. Çalışmada tutarlılığı engelleyen faktörlerin değerlendirilmesi 6. Sevilen etkinliklerin ele alınması -Özet -Değerlendirme
3. Oturum	Öğrencilerin planlı ders çalışma şemalarını gözlemlemek	-Önceki oturumun özet -Öğrencilerin planlı çalışma şemalarını öğrencilere plan yaptırarak gözlemlemek -Oturum özeti -Değerlendirme
4. Oturum	Planlı çalışma şemalarındaki kalıpları yeniden yapılandırmak	-Önceki oturumun özeti -Kolektif Bilinçdışı kavramıyla şemalar konusunda farkındalık geliştirmek -Şemaları yeniden yapılandırmak için uygulama -Oturum Özeti -Değerlendirme

5. Oturum	<p>Ders çalışma sürecinde öz disiplini engelleyen erteleme vb kavramların ele alınması</p> <p>Değişimde sabır ve tutarlılık ilişkisinin ele alınması (yeni davranış-sönme)</p> <p>Çalışmayı engelleyen ve destekleyen faktörlerin analizi ve çözüm stratejileri geliştirme</p>	<p>-Önceki oturumun özeti</p> <p>-Öz disiplin</p> <p>-Sabır ve tutarlılığın ele alınması (videolarla desteklenerek)</p> <p>-Çalışmayı engelleyen faktörlerin ele alınması</p> <p>-Bir haftalık takip çizelgesi(çalışmayı destekleyen ve engelleyen yönlerin) ödevinin verilmesi</p> <p>-Özet</p> <p>-Değerlendirme</p>
6. Oturum	<p>Ailenin süreçteki etkisinin fark ettirilmesi</p> <p>Dersin önemine göre derslere vakit ayırma süresinin farklılaştığının fark ettirilmesi</p> <p>Haftalık-aylık planlama sürecinin kalıplaşmasının süreçte ne gibi sorunlar doğuracağıın aktarılması</p> <p>Günlük planlamalarla daha yakın hedeflerin ve kontrol gücünün öğrencide olduğunun hissettirilmesi</p> <p>Çalışmayı belli saatler içerisinde tutmanın saatlere tamamen uyulma zorluğunu doğurmasının fark ettirilmesi</p> <p>Çalışma saatleri yerine konu-odaklı etüt ve soru- odaklı etüt isimlerinin yazılması ve sürenin içeriğe göre değişebileceğinin fark ettirilmesi</p> <p>Soru bankalarını çözüm şekli konusunda öğrencileri geliştirmek</p>	<p>-Önceki oturumun özeti</p> <p>-Takip çizelgesinin oturumda paylaşılması</p> <p>-Aileyi sürece dahil etme:</p> <p>Aileyle öğrencinin aldığı kararları konuşma</p> <p>Aileden beklenen taleplerin iletilmesi</p> <p>Ailenin taleplerinin değerlendirilmesi</p> <p>-Etkili ve verimli çalışma</p> <p>Dersin zorluğuna ve sınav sürecindeki etkisine göre çalışma sürecinin örnek etkinlikler ve rol oynama çalışmalarıyla açıklanması: Matematik, Türkçe ve Fen ile Dikab, İnkılap ve İngilizce özelinde bir plan geliştirilmesi</p> <p>Günlük planlamanın haftalık hedeflerle göre bir gün önceden belirlenerek yazılması</p> <p>Konu ve soru odaklı planlama sürecinin uygulamalarla gösterilmesi</p> <p>Haftalık oluşturulan bir sistemin günlük planlamalarla takip edilmesi</p> <p>-Dikey-Yatay Soru bankası</p> <p>İyi öğrenilmiş birkaç konuyu dikey soru bankasıyla; yeni öğrenilmiş bir konuyu yatay soru bankasıyla çözme stratejisinin aktarılması</p> <p>-Oturumun özeti</p> <p>-Değerlendirme</p>

7. Oturum	Öğrencilerin eylem planı kapsamında bir plan yapmalarını geliştirmek	<ul style="list-style-type: none"> -Önceki oturumun özeti -Eylem planının öğrencilerce değerlendirilmesi -Öğrencilerin bir plan hazırlaması -Özet -Değerlendirme
8. Oturum	Eylem planının etkililiğini öğrencilerin gözünden değerlendirmek	<ul style="list-style-type: none"> -Önceki oturumun özeti -Yapılan planların paylaşımı ve değerlendirilmesi -Özet -Genel değerlendirme ve sonlandırma

Tablo 2’de eylem planı kapsamında öğrencilere uygulanan, etkili ve verimli ders çalışmaya öneri olarak sunulan ve öğrencilerin çalışma becerilerini geliştirmek için kişilik özellikleri, aile desteği, planlı çalışma şemaları ve eğitim içeriğinde öneri olarak sunulan sistematik planlama içerikleri yer almaktadır.

Eylem araştırması modeliyle tasarlanan bu çalışmada nicel ölçümler yapılmış olup veri analizinde nicel veri analizleri kullanılmıştır. Lise giriş sınavına hazırlanan öğrencilerin etkili ve verimli ders çalışma becerilerini geliştirmek için uygulanan eylem planının etkili olup olmadığına bağlı örneklem t testi kullanılarak bakılmıştır. Verilerin analizinde .05 anlamlılık düzeyi esas alınmıştır. Verilerin normal dağılım analizine Shapiro -Wilk testi ile bakılmıştır. Ayrıca verilerin basıklık ve çarpıklık (skewness ve kurtosis) değerlerinin normal dağılım aralığında olup olmadığına bakılmıştır. İstatistikler normal dağılım gösterdiği için parametrik istatistik yöntemleri kullanılmıştır. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini kontrol etmek amacıyla yapılan Shapiro-Wilk normallik testi sonuçları tablo 3’te gösterilmektedir.

Tablo 3. Shapiro-Wilk normallik testi sonuçları

Ölçüm	Shapiro-Wilk		
	İstatistik	n	p
Ön test	,915	14	.189
Son test	,917	14	.199

* $p < .05$

Tablo 3’te verilerin Shapiro-Wilk testi analiz sonuçları; ön test için $p = .189$ ve son test için $p = .199$ şeklindedir. Ön test ve son test sonuçlarında $p > .05$ olduğundan veriler normal dağılım göstermektedir. Shapiro-Wilk testi sonuçlarına göre $p > .05$ sonucuna ulaşılması normal dağılım olduğunu göstermektedir (Field ve Hole, 2019).

Verilerin basıklık ve çarpıklık (skewness ve kurtosis) değerleri Tablo 4’te sunulmuştur.

Tablo 4. Verilerin basıklık ve çarpıklık değerleri

Etkili ders çalışma ölçeği		İstatistik	Ss
Ön test	Ortalama	40,21	1,73
	Çarpıklık	-,454	,597
	Basıklık	-,694	1,154
Son test	Ortalama	54,35	1,01
	Çarpıklık	,269	,597
	Basıklık	-1,304	1,154

*p<.05

Tablo 4 incelendiğinde ön test ve son test verilerinin basıklık ve çarpıklık değerlerinin -1,96 ile +1,96 arasında olduğu görülmektedir. Verilerin basıklık ile çarpıklık değerlerinin -1,96 ile +1,96 aralığında olması normal dağılım kriterlerinin sağlandığını göstermektedir (Can, 2019; George ve Mallery, 2010).

Bulgular

Çalışmanın bu bölümünde “Etkili Ders Çalışma Ölçeği” ile toplanan ön test ve son test verilerinin uygun istatistiksel yöntemlerle çözümlenmesi sonucu elde edilen bulgulara yer verilmiştir.

Uygulanan Eylem Planının Etkili Ders Çalışma Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Uygulanan eylem planının etkili ders çalışma üzerindeki etkisine dair elde edilen bulgular Tablo 5’te gösterilmiştir

Tablo 5. Etkili ders çalışma ölçeği t testi sonucu

Etkili ders çalışma ölçeği	n	\bar{x}	Ss	Sd	t	p
Ön test	14	40,21	6,50	13	-7,16	.000
Son test	14	54,35	3,79			

*p<.05

Tablo 5 incelendiğinde etkili ders çalışma ölçeği ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p<.05). Öğrencilerin etkili ders çalışma ölçeği ön test ve son test ve puan ortalamalarına bakıldığında son test puan ortalamalarının ön test puan ortalamalarından anlamlı olarak yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Uygulanan etkili ve verimli ders çalışma eylem planının lise giriş sınavına hazırlanan öğrencilerin etkili ders çalışma düzeylerine olumlu etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Uygulanan Eylem Planının Öğrenme Değer ve İnanç Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Uygulanan eylem planının öğrenme değer ve inanç üzerindeki etkisine dair elde edilen bulgular Tablo 6'da gösterilmiştir.

Tablo 6. Etkili ders çalışma ölçeği öğrenme değer ve inanç alt boyutu t testi sonucu

Öğrenme değer ve inanç	n	\bar{x}	Ss	Sd	t	p
Ön test	14	23,21	4,24	13	-4,67	.000
Son test	14	29,28	1,28			

*p<.05

Tablo 6 incelendiğinde etkili ve verimli ders çalışma için hazırlanan eylem planının öğrencilerin öğrenme değer ve inanç düzeyleri ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p<.05). Öğrencilerin öğrenme değer ve inanç son test puan ortalamaları ön test puan ortalamalarından anlamlı şekilde yüksek çıkmıştır. Uygulanan etkili ve verimli ders çalışma eylem planının öğrencilerin öğrenme değer ve inanç düzeylerine olumlu anlamda etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Uygulanan Eylem Planının Öğrenme Zamanı Planlama ve Uygulama Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Uygulanan eylem planının öğrenme zamanı planlama ve uygulama üzerindeki etkisine dair elde edilen bulgular Tablo 7'de gösterilmiştir.

Tablo 7. Etkili ders çalışma ölçeği öğrenme zamanı planlama ve uygulama alt boyutu t testi sonucu

Zamanı planlama ve uygulama	n	\bar{x}	Ss	Sd	t	p
Ön test	14	10,42	2,13	13	-6,20	.000
Son test	14	14,71	1,32			

*p<.05

Tablo 7 incelendiğinde etkili ve verimli ders çalışma için hazırlanan eylem planının öğrencilerin öğrenme zamanı planlama ve uygulama düzeyleri ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p<.05). Öğrencilerin zamanı planlama ve uygulama son test puan ortalamaları ön test puan ortalamalarına göre anlamlı bir şekilde yükselmiştir. Uygulanan etkili ve verimli ders çalışma eylem planı lise giriş sınavına hazırlanan öğrencilerin öğrenme zamanı planlama ve uygulama düzeylerine olumlu bir şekilde etki etmiştir.

Uygulanan Eylem Planının Öğrenmede Akış Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Uygulanan eylem planının öğrenmede akış üzerindeki etkisine dair elde edilen bulgular Tablo 8’de gösterilmiştir.

Tablo 8. Etkili ders çalışma ölçeği öğrenmede akış alt boyutu t testi sonucu

Öğrenmede akış	n	\bar{x}	Ss	Sd	t	p
Ön test	14	6,57	1,08	13	-6,00	.000
Son test	14	10,35	1,82			

* $p < .05$

Tablo 8 incelendiğinde etkili ve verimli ders çalışma için geliştirilen eylem planının lise giriş sınavına hazırlanan öğrencilerin öğrenmede akış düzeyleri ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark ($p < .05$) olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin öğrenmede akış son test puan ortalamaları ön test puan ortalamalarına göre anlamlı düzeyde yükselmiştir. Uygulanan etkili ve verimli ders çalışma eylem planı lise giriş sınavına hazırlanan öğrencilerin öğrenmede akış düzeylerine olumlu anlamla etki etmiştir.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Bu araştırmada lise giriş sınavına hazırlanan öğrencilerin etkili ve verimli ders çalışma becerilerini geliştirmek için bir eylem planı hazırlanmıştır. Hazırlanan eylem planı sekiz oturum şeklinde uygulanmıştır. Öğrencilerle çalışmalar gerçekleştirilmiş uygulama öncesi ve sonrasında veriler toplanarak analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçları aşağıdaki gibidir:

LGS’ye hazırlanan öğrenciler için geliştirilen etkili ve verimli ders çalışma becerilerini geliştirme eylem planının etkili ders çalışma düzeyine etkisi: Çalışma grubunda yer alan öğrencilere uygulama öncesinde ve sonrasında etkili ders çalışma ölçeği uygulanmıştır. Öğrencilere ön test uygulaması yapıldıktan sonra sekiz haftalık etkili ve verimli ders çalışma eylem planı doğrultusunda oturumlar/etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Eylem planı sonunda son test uygulaması yapılmıştır. Öğrencilerin etkili ders çalışma ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığına bağlı örneklem t testi kullanılarak bakılmıştır. Çıkan sonuca göre öğrencilerin ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Buna göre son test puanlarının ön test puanlarına göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Benzer bir çalışmada Çağlar vd. (2023) deneysel bir desenle ortaokul öğrencilerine uygulanan eğitim programının öğrencilerin akademik öz denetim düzeylerine etkisini araştırmıştır. Çalışma sonuçlarına göre uygulanan eğitim sonrasında deney grubundaki öğrencilerin akademik öz denetim düzeyleri kontrol grubundaki öğrencilere göre anlamlı bir şekilde yükselmiştir. Lan ve Li (2015) tarafından öğrencilerin çalışırken kendilerini kontrol edebilme ve odaklanmalarını arttırabilmeleri üzerine bir çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışma sonrasında öğrencilerin kontrol ve odak becerilerinin arttığı gözlemlenmiştir. Yaptığımız çalışmada da benzer şekilde öğrencilerin etkili ders çalışma becerilerinin arttığı gözlemlenmiştir.

Lise giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için geliştirilen etkili ve verimli ders çalışma becerilerini geliştirme eylem planının öğrencilerin öğrenmede değer ve inanç düzeyleri üzerindeki etkisi: Uygulanan etkili verimli ders

çalışma eylem planının öğrenmede değer ve inanç düzeyleri üzerinde olumlu anlamda etki ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma sürecinde öğrencilere uygulanan ön test ve son testler bağımlı örneklem t testi ile analiz edilmiştir. Buna göre öğrencilerin öğrenmede değer ve inanç son test puan ortalamaları ön test puan ortalamalarına göre anlamlı düzeyde yükselmiştir. Uygulanan etkili ve verimli ders çalışma eylem planı öğrencilerin öğrenmede değer ve inanç düzeylerinin yükselmesinde etkili olmuştur. Öğrencilerin öğrenmeye inanç durumlarını engelleyen durumlardan birisi telefon ve oyun bağımlılık düzeylerinin yüksek olmasıdır. Moçoşoğlu ve Yorulmaz (2023) 4.sınıfta eğitim gören öğrencilerin dijital oyun bağımlılığı ile ders çalışma düzeyleri arasında negatif yönde bir ilişki tespit etmiştir. Yapılan bu çalışmada akıllı telefon ve oyun kullanma süreçlerine dair içerik uygulamaları öğrencilerin öğrenmeye verdikleri değer ve inanç düzeylerini yükseltmiştir. Bu anlamda oyun ve akıllı telefon kullanımının kontrolünün ders çalışma becerilerini arttırabileceği söylenebilir. Sınava hazırlanan öğrencilerin öğrenmede değer ve inanç geliştirmelerinde kaygı düzeylerinin yüksek olması bilinen bir durumdur. Demirci ve Erden (2016) deneysel desenle yapmış oldukları çalışmalarında bir psiko-eğitim programının 8.sınıfa devam eden öğrencilerin sınav kaygısı düzeylerine etkisini araştırmıştır. Araştırma sonucuna göre uygulanan eğitim programı öğrencilerin kaygı düzeylerin azalmasında olumlu bir şekilde etki etmiştir. Bu çalışmada da benzer bulgular elde edilmiştir. Eylem planı uygulama süreci sonucunda öğrenmede değer ve inanç düzeyleri yükselmiştir. Başka bir ifadeyle öğrencilerin kaygı düzeylerinde azalmalar olmuştur denilebilir.

Lise giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için geliştirilen etkili ve verimli ders çalışma becerilerini geliştirme eylem planının öğrencilerin öğrenmede zamanı planlama ve uygulama düzeyleri üzerindeki etkisi: Uygulanan etkili verimli ders çalışma eylem planı çalışmaya dahil edilen öğrencilerin öğrenmede zamanı planlama düzeyleri üzerinde olumlu anlamda etkili olmuştur. Çalışma sürecinde öğrencilere uygulanan ön test ve son testler bağımlı örneklem t testi ile analiz edilmiştir. Buna göre öğrencilerin öğrenmede zamanı planlama ve uygulama son test puan ortalamaları ön test puan ortalamalarına göre anlamlı düzeyde yükselmiştir. Uygulanan etkili ve verimli ders çalışma eylem planı öğrencilerin zamanı planlayabilme becerilerine olumlu anlamda etki etmiştir. Benzer bir çalışmada Kaya ve Odacı (2019) üniversite öğrencilerinin akademik erteleme durumlarını birey merkezli bir eğitim çalışmasıyla ele almışlardır. Deneysel desenle yapmış oldukları çalışmalarında uygulanan birey merkezli eğitimin öğrencilerin akademik erteleme durumlarını kontrol grubuna göre olumlu ve anlamlı bir şekilde etkiledikleri sonucuna varmışlardır. Aynı şekilde Düşmez (2013) öğrencilerin zaman yönetimi konusunda planlama yapabilmelerine dair etkinlikler yoluyla öğrencilerle çalışmalar gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirilen çalışma sonucunda öğrencilerin akademik erteleme problemlerine dair baş etme becerilerinin arttığı sonucuna ulaşılmıştır.

Lise giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için geliştirilen etkili ve verimli ders çalışma becerilerini geliştirme eylem planının öğrencilerin öğrenmede akış düzeyleri üzerindeki etkisi: Uygulanan etkili verimli ders çalışma eylem planı çalışmaya dahil edilen öğrencilerin öğrenmede akış düzeyleri üzerinde olumlu anlamda etkili olmuştur. Çalışma sürecinde öğrencilere uygulanan ön test ve son testler bağımlı örneklem t testi ile analiz edilmiştir. Buna göre öğrencilerin öğrenmede akış son test puan ortalamaları ön test puan ortalamalarına göre anlamlı düzeyde yükselmiştir. Uygulanan etkili ve verimli ders çalışma eylem planı öğrencilerin öğrenmede akışı sağlayabilme becerilerine olumlu anlamda etki etmiştir. Göğüş ve Yetke (2014) eylem araştırması yöntemiyle yapmış oldukları çalışmalarında; öğretmen liderliğiyle uygulanan etkinliklerin 4.sınıf öğrencilerinin içsel motivasyonları, çalışmada sorumluluk alma ve sürdürme becerilerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Uygulanan etkili ve verimli ders çalışma eylem

planı da yukarıda açıklanan araştırmaya benzer şekilde öğrencilerin sorumluluk alabilme, zamanı planlayabilme, öğrenmede inanç ve değer geliştirme durumlarına olumlu anlamda etki etmiştir.

Sonuç olarak bu araştırmada LGS'ye hazırlanan öğrencilerin etkili ve verimli ders çalışabilmelerine bir çözüm getirmek amaçlanmıştır. Uygulanan etkili ve verimli ders çalışma eylem planı lise giriş sınavına hazırlanan öğrencilerin etkili ders çalışma, öğrenmede değer ve inanç, öğrenmede zamanı planlama ve uygulama ile öğrenmede akış düzeylerini olumlu ve anlamlı bir şekilde etkilemiştir.

Çalışmada elde edilen bulgular doğrultusunda aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir:

Öğrencilerin planlı ders çalışmaya dair algılarının betimsel analizlerle somutlaştırılmasına dair çalışmalar planlanabilir. Planlı ve etkili ders çalışma süreçlerinin gerek öğrenci gerekse de uzmanlarca zaman zaman değerlendirmesi okul kurullarında ele alınabilir. Öğrencilere ders çalışma ve planlama algılarının kişisel özelliklerinden dolayı farklılaşabileceği okul rehber öğretmenleri, sınıf öğretmenleri veya sınıf rehber öğretmenleri tarafından aktarılabilir. Öğrencilerin ve ailelerinin planlı ders çalışma sürecinde birbirlerinden etkilenebilecekleri konusunda seminerler yapılmalıdır. Öğrenci ve aile seminerleri role oynama teknikleriyle somutlaştırılabilir. Öğrenci velilerinin başarıya giden yolda öğrencileri nasıl etkilediklerine dair birincil ve ikincil müdahale çalışmaları düzenlenebilir. İkincil müdahale çalışmalarına öğrencileri bu anlamda baskılayan veya ihmal eden veliler dahil edilebilir. Planlı ders çalışma süreçlerinin sadece ortaokul ve lise son sınıflarında gündeme alınmaması gerekliliği okul idarelerince hedeflenebilir. Her sınıf kademesinin kendisinden beklenen çalışma düzeyi konusunda farkındalık geliştirmeleri okullar tarafından planlanabilir.

Okul idarecileri okullarda akademik başarıyı destekleme kurulları kurarak öğrencilerin bireysel anlamda analizlerinin yapılmasını destekleyebilirler. Öğrencilerin konu çalışma, soru bankalarını çözme durumları, branş denemeleri ve genel deneme sınavlarını ne şekilde ve ne zaman çözmeleri hususunda desteklenmeleri konusunda öğretmen ve yöneticilerce bilgilendirilmeleri önerilebilir. Genellikle ilkokulun sonları ve ortaokul yıllarında öğrencilere sunulan kalıplaşmış çalışma sistemleri (saat bazlı çalışma, aylık planlamaların yapılması, ailenin sürece dahil edilmemesi vb) hususunda yenilikçi adımlar atılması, yönetici ve öğretmenlerin bu kalıp sistemlere öğrencileri maruz bırakmaması önerilebilir. Kağıt üzerinde yazılı plan ve programlar geliştirmek kadar, bireysel farklılıkların da göz önünde bulundurulduğu etkili ders çalışma programlarının hazırlanarak öğrencilerin desteklenmesi önemli bir husustur. Planlı ders çalışma süreçleri; sanat, spor vb. alanlardaki çalışmalarla da desteklendiğinde nasıl bir etki oluştuğunun incelendiği araştırmalar gerçekleştirilebilir.

Çatışma Beyanı ve Etik Bildirim

Araştırma ile ilgili diğer kişi ve kurumlarla yaşanabilecek herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır. Bu çalışma için Ankara Pursaklar Kaymakamlığından E-57500368-44-93438490 sayılı araştırma izin belgesi alınmıştır.

Kaynaklar

Akar, H. (2016). İlköğretim bölümü öğretmen adaylarının ders çalışma yaklaşımları ile genel erteleme eğilimleri arasındaki ilişkinin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi. *Sosyal Bilimler Dergisi*, 16, 111-135.

Akçay, H., Tüysüz, C., Feyzioğlu, B., & Oğuz, B. (2008). Bilgisayar tabanlı ve bilgisayar destekli kimya öğretiminin öğrenci tutum ve başarısına etkisi. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 4(2), 169-181.

- Ayık, A., & Şayir, G. (2014). İlköğretim kurumlarında görevli okul müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. *EKEV Akademi Dergisi*, (60), 15-30.
- Aypay, A., & Altınsoy, F. (2022). High school students' effective study attitude and school burnout: A scale development study. *Osmangazi Journal of Educational Research*, 9(1), 27-48.
- Baltaş, A. (2016). *Stres altında ezilmeden öğrenmede ve sınavlarda üstün başarı* (25. baskı). Remzi Kitabevi.
- Bulut, S. S., & Alpan, G. B. (2021). Lise öğrencilerinin ders çalışmaya, desteklenmeye ve güdülenmeye ilişkin görüşleri. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 19(1), 123-144. <https://doi.org/10.37217/tebd.815652>
- Büyüköztürk, Ş. (2012). *Bilimsel araştırma yöntemleri* (12. baskı). Pegem Akademi.
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). *Bilimsel araştırma yöntemleri*. Pegem Akademi.
- Can, A. (2019). *Quantitative data analysis in scientific research process with SPSS*. Pegem.
- Çağlar, A., Şahin, E., Uygun, Ş., & Çolak, A. (2023). Öz-belirleme kuramı temelli geliştirilen psiko-eğitim programının ergenlerin akademik öz-denetim düzeyleri üzerine etkisi. *Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi*, 11(2), 165-176. <https://doi.org/10.58638/kebd.1321021>
- Çiftçi, S. (2006). Uzaktan eğitimde öğrencilerin ders çalışma etkinliklerinin log verileri analiz edilerek incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
- Çini, S. (2020). Müzik eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin sınav kaygısı düzeyleri ile çalışma alışkanlıkları düzeylerinin karşılaştırılması olarak incelenmesi (Doktora tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
- Demirci, İ., & Erden, S. (2016). Bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı grupla psikolojik danışma uygulamasının 8. sınıf öğrencilerinin sınav kaygısına etkisi. *Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 43, 67-83.
- Düşmez, İ. (2013). Akılcı duygusal davranışçı yaklaşıma dayalı akademik erteleme davranışını önleme programının üniversite öğrencilerinin akademik erteleme davranışı üzerine etkisi (Yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
- Ekenel, E. (2015). Matematik dersi başarısı ile bilişötesi öğrenme stratejileri ve sınav kaygısının ilişkisi (Doktora tezi). Anadolu Üniversitesi.
- Ercan, E. S., Arman, A. R., Emiroğlu, N. İ., Öztop, D. B., & Yalçın, Ö. (2020). COVID-19 (korona) virüs salgını sırasında aile, çocuk ve ergenlere yönelik psikososyal ve ruhsal destek rehberi. Ankara Üniversitesi.
- Field, A., & Hole, G. (2019). *Araştırma nasıl tasarlanır ve raporlaştırılır* (A. Özer, Çev.). Anı Yayıncılık.
- Garcia, E. (2006). Supplemental instruction, study habits, and the community college student (Yayımlanmamış doktora tezi). Florida International University.
- George, D., & Mallery, M. (2010). *SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference, 17.0 update* (10th ed.). Pearson.
- Gettinger, M., & Seibert, J. (2002). Contributions of study skills to academic competence. *School Psychology Review*, 31(3), 350-365.

- Göğüş, A., & Yetke, Ş. (2014). Öğretme yöntemlerinin çeşitlendirilmesi ile öğrenci motivasyonunun artırılması: İngilizce dersi öğretmen liderliği örneği. *Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 27(2), 283-306. <https://doi.org/10.19171/uuefd.47578>
- Güvenç, Y. H. (2010). Ders çalışma özyeterlik algısı ölçeği'nin geliştirme çalışması. *Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 7(1), 59-69.
- Güzeller, C. O., Eser, M. T., & Aksu, G. (2016). Üniversite öğrencilerinin mezun oldukları lise türünün, matematik başarıları ve eleştirel düşünme eğilimi üzerindeki etkisi. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 12(1), 223-236.
- Johnson, A. P. (2015). *Eylem araştırması el kitabı* (Y. Uzuner & M. Özten-Anay, Çev.). Anı Yayıncılık.
- Kalkan, A., Bakioğlu, F., & Toprak, Y. (2020). Akademik özgüven ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. *Milli Eğitim*, 49(225), 319-342.
- Kaya, Ö. S., & Odacı, H. (2019). Birey merkezli terapiye dayalı bir psiko-egitim programı akademik erteleme davranışı üzerinde ne kadar etkili mi? Bir değerlendirme çalışması. *Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Dergisi*, 9(53), 261-295.
- Kuzgun, Y. (2000). *Meslek danışmanlığı kuramlar ve uygulamalar*. Nobel Yayıncılık.
- Küçükahmet, L. (2017). *Öğretim ilke ve yöntemleri* (27. baskı). Nobel Yayın Dağıtım.
- Lan, L., & Li, X. Q. (2015). An empirical study of group counseling on improving college students' academic procrastination. *International Symposium on Psychology and Behavior in China's Social Transformation under the Background of Information (ISPBC '15)*, Jiaying University, College of Teachers & Education, Jiaying, People's Republic of China.
- Lawal, A. M., Idemudia, E. S., & Adewale, O. P. (2017). Academic self-confidence effects on test anxiety among Nigerian university students. *Journal of Psychology in Africa*, 27(6), 507-510. <https://doi.org/10.1080/14330237.2017.1395196>
- MEB. (2018). *2018 Liselere Geçiş Sistemi (LGS): Merkezi sınavla yerleşen öğrencilerin performansı*. http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_12/17094056_2018_lgs_rapor.pdf
- Moçoşoğlu, B., & Yorulmaz, B. (2023). İlkokul 4. sınıfların dijital oyun bağımlılık düzeyleri ile ders çalışma alışkanlıkları arasındaki ilişki: Ümraniye örneği. *Anadolu Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi*, 13(2), 459-492. <https://doi.org/10.18039/ajesi.1270411>
- Oltulu, M. (2019). Ortaokul öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıklarının ebeveyn, öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
- Olpak, Y. Z., & Korucu, A. T. (2014). Öğrencilerin ders çalışma yaklaşımlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 15(1), 333-347.
- Öztürk, D. (2019). Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri ile matematik dersi akademik başarıları ve ders çalışma alışkanlıkları arasındaki ilişki (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
- Özyürek, R. (2013). *Kariyer psikolojik danışmanlığı kuramları*. Nobel Yayıncılık.
- Smith, C. (2000). *Reading to learn: How to study as you read*. ERIC Clearinghouse on Reading, English and Communication, Indiana University.

- Taşdemir, M. (2012). *Birleştirilmiş sınıflarda öğretim*. Pegem Akademi.
- Temelli, A., & Kurt, M. (2010). Eğitim fakültesi ve fen fakültesi biyoloji öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıklarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. *Kuramsal Eğitimbilim*, 3(2), 27-36.
- Teker, N. (2002). Uzaktan eğitim öğrencilerinin ders çalışma stratejilerinin karşılaştırılması. *Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi*, 1(1), 49-66.
- Tekin, M., & Yeşilyurt, Ö. (2017, Eylül). A study on increasing the productivity of course through poka-yoke and fishbone diagrams. *International Symposium for Production Research*, Vienna.
- Thomas, A. (1993). *Study skills*. Oregon School Study Council, University of Oregon. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 355 616).
- Türkoğlu, A., Çengel, M., & Yılmaz, S. (2006). Ders çalışma ve öğrenme teknikleri. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri Kitapçığı (s. 51-52). Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
- Uluğ, F. (2000). *Okulda başarı: Etkili öğrenme ve ders çalışma yöntemleri* (8. basım). Remzi Kitabevi.
- Uluğ, F. (2012). *Okulda başarı*. Remzi Kitabevi.
- Yeşilyaprak, B. (2000). *Eğitimde rehberlik hizmetleri*. Nobel Yayıncılık.
- Yeşilyaprak, B. (2003). *Eğitimde rehberlik hizmetleri*. Nobel Yayıncılık.
- Yeşilyaprak, B. (2011). *Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı: Kuramdan uygulamaya*. Pegem Akademi Yayıncılık.
- Yıldırım, A., Doğanay, A., & Türkoğlu, A. (2000). Okulda başarı için ders çalışma ve öğrenme becerileri. *Seçkin Yayıncılık*.
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (11. baskı). Seçkin Yayıncılık.
- Yiğit, B., & Kaçire, İ. (2015). Ortaokul öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıklarının incelenmesi. *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 12(31), 309-319.
- Yılmaz, M. (1987). Öğrencilerin çalışma alışkanlıklarını belirlemeye yönelik bir envanter geliştirme geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, SBE, Samsun.

Yazarların Katkı Oranı Beyanı

Araştırma sürecinin tamamında yazarın sorumluluğu mevcuttur.

Destek ve Teşekkür Beyanı

Bu makale için destek alınan herhangi kurum, kuruluş ya da kişi bulunmamaktadır.

A Solution Proposal for Effective and Efficient Study of Students Preparing for High School Entrance Examination: Action Research

Mehmet Akif DEMİRELLİ*

Abstract

The objective of this study is to propose an effective and efficient solution to enhance the study skills of students preparing for the High School Entrance Examination. In this context, an eight-session action plan was developed with the objective of enhancing the effective and efficient study skills of students preparing for the High School Entrance Examination. The study was conducted using the action research method, which is one of the qualitative research methods. The researcher announced the action plan, which had been prepared with the intention of improving effective study skills at school, and conducted preliminary interviews with students who had volunteered to participate. The study population consisted of fourteen seventh-grade students (6M-8G) who had indicated difficulties with consistent and regular studying. These students were selected through the purposeful sampling method, with consideration of various inclusion criteria. The study was conducted over the course of eight sessions. The data were analyzed using the SPSS program. The Effective Study Scale was administered both before and after the intervention was implemented. A dependent samples t-test was employed to analyze the data, with a p-value of 0.05 serving as the threshold for statistical significance. The study yielded the conclusion that the effective and efficient course study action plan developed for students preparing for the high school entrance examination had a positive effect on students' effective course study, values and beliefs in learning, time planning and application in learning, and flow in learning.

Keywords: High school entrance exam, action plan, effective and efficient studying

*Psychological Counselor, Ankara Dede Korkut Anadolu High School, ORCID: [0000-0003-3217-5764](https://orcid.org/0000-0003-3217-5764), Ankara, Turkey, demirellimakiff@gmail.com

Article History

Arrival: 24/06/2024

Correction: 21/07/2024

Accept: 04/10/2024

Citation: Demirelli, M. A. (2024). A solution proposal for students preparing for high school entrance examination to study effectively and efficiently: Action research. *OJCES*, 2(4), 130-161. <https://10.5281/zenodo.14556104>

Introduction

The High School Entrance Examination (HSE), which commenced implementation during the 2017-2018 academic year, is a type of examination devised by academics and education experts. It is intended for students who have completed the eighth grade and wish to continue their high school education and participate in the examination are not obliged to do so. A randomly selected 10% of students are placed in schools according to their points, while students who cannot be placed in this way are placed in the school closest to their address (Ministry of National Education, 2018). Students may encounter a range of challenges when preparing for the HSE. These include difficulties in developing effective and efficient study processes, time management, and structured studying (Çini, 2020). Students may derive benefit from a variety of educational resources, including school courses, private lessons, and course centers, as they prepare for the High School Entrance Examination. A review of the literature reveals that students exhibit deficiencies in planned studying and time management, underscoring the need for them to develop skills in planned, efficient, and effective studying (Ayık & Şayir, 2014; Çini, 2020; Ekenel, 2015; Gettinger & Seibert, 2002; Oltulu, 2019).

Planning is the process of organizing the subjects to be studied in a systematic manner, establishing the direction and timing of the study, and defining the tasks to be performed by the students (Uluğ, 2012). Upon examination of the principles and objectives of the Ministry of National Education, it becomes evident that the objective is to cultivate individuals who are creative and possess well-developed study skills (Taşdemir, 2012). When students undertake their studies with a sense of responsibility, they can be planned and organized in their future work environments (Ayık & Şayir, 2014). Yeşilyaprak (2000) posits that the primary reason for students' failure at school is the lack of efficient and effective study skills. Therefore, it is crucial for students to develop effective and efficient study skills in order to achieve academic success.

The capacity to study effectively and efficiently is a skill that is developed and sustained during the primary school years. It has been demonstrated to influence academic development and enable students to adapt to school environments (Yeşilyaprak, 2003). The definitions of study skills encompass the efficient utilization of specific methodologies for learning, as well as the capacity to work in a systematic manner, to organize the study environment effectively, to employ efficacious reading techniques, to attentively listen to the lesson, to take comprehensive notes, and to actively participate in the learning process. Furthermore, effective study skills enable students to participate actively in lessons, complete assignments on time and to a high standard, and prepare adequately for examinations (Smith, 2000; Uluğ, 2000; Yeşilyaprak, 2003). Furthermore, for students to study effectively and efficiently, it is essential that they take actions in accordance with the aforementioned definitions and that these actions are aligned with one another (Gettinger & Seibert, 2002; Yıldırım et al., 2000).

The motivation to study effectively and efficiently is defined as the capacity that enables students to take action and achieve success in their educational lives (Kalkan et al., 2020). Students with low levels of ability to study effectively and efficiently are likely to experience difficulties in achieving successful career development, school success, and positive self-esteem. (Teker, 2002; Yılmaz, 1987). Nevertheless, students are more likely to achieve success when they are able to work in an environment that aligns with their study styles (Öztürk, 2019). For effective learning to occur, it is essential that teachers, families, and administrators collaborate to create an environment that encourages students to work patiently and consistently (Akçay et al., 2008). Enhancing students' study skills enables them to derive greater efficiency from their academic pursuits while simultaneously enhancing their self-esteem and respect levels. A student who has acquired the capacity to study effectively and sustain their study skills can manage the study process in an efficient manner, assume responsibility for any shortcomings in their

plan of action, and persevere in a patient and consistent manner (Türkoğlu et al., 2006).

It is crucial for students to possess the capacity to instigate their own motivation, to delineate their intended course of study, and to discern the circumstances that impede their academic pursuits. It is recommended that students develop the ability to plan their studies, cultivate an internal locus of control, maintain motivation, and sustain their academic pursuits (Garcia, 2006). When students are able to demonstrate effective and efficient study systems, their self-esteem levels tend to increase (Güzeller et al., 2016). An increase in self-esteem has been linked to a reduction in test anxiety and an enhanced ability to continue studies effectively (Lawal et al., 2017). In order for students to gain effective and efficient study skills, it is essential that they create their own study methods through experimentation (Ercan et al., 2020). For students, the ability to organize their study environment is crucial for efficient study. The organization and content of the environment can significantly impact students' ability to study (Baltaş, 2016).

The attitudes exhibited by families in relation to students' ability to study effectively and efficiently are also significant for students in terms of managing a successful plan and program. Families who are oppressive, inconsistent, or negligent can have a detrimental impact on students' capacity to work in a planned manner (Küçükahmet, 2017). Involving students in the decision-making process surrounding the implementation of a structured and systematic approach to their studies not only fosters their sense of responsibility for maintaining a consistent work ethic but also enhances their self-esteem and intrinsic motivation.

In his study, Çiftçi (2006) found that students began studying when there was minimal time remaining before examinations, did not adhere to a consistent and systematic approach to studying, and repeated lessons in which they had previously failed in order to pass the course. Yiğit and Kaçire (2015) observed in their study that middle school students who received tutoring and study-course support exhibited greater motivation to study than students who did not. Oltulu (2019) conducted interviews with teachers, students, and parents on the subject of study habits. The results of this study indicated that students encounter difficulties with planned studying due to the use of technology, family and teacher attitudes, and an inability to utilize time effectively.

A review of the literature reveals a paucity of studies conducted in Turkey that aim to design a model for effective and efficient studying or to propose a solution for effective and efficient studying. Instead, the literature comprises a greater number of descriptive studies that include scale development and teacher and student opinions (Atasoy, 2018; Bul The studies conducted by Ut & Alphan (2021), Ergin (2017), Olpak & Korucu (2014), Oltulu (2019), Temelli & Kurt (2010), and Yiğit & Kaçire (2015) represent a significant body of research in this field. This research aims to provide a systematic solution to effective and efficient studying for students, teachers, and researchers.

In conclusion, it is estimated that millions of students in Turkey take high school and university entrance examinations on an annual basis. While preparing for examinations, students may encounter a range of individual and social challenges. Technological advancements can also influence the learning process, with outcomes that may be beneficial or detrimental. In particular, it can be stated that a significant proportion of students are unable to progress beyond the conventional plan and program systems, repeating the same systems in a cyclical manner without achieving the desired results. The influence of family, friends, and teachers on students' study skills is multifaceted, extending to both psychological and academic realms. It can be argued that students who lack self-discipline face challenges in maintaining consistent and patient study habits. One of the primary obstacles to self-discipline is the perception of effective and efficient study patterns among students. A review of the literature revealed that descriptive studies and scale development studies have been conducted, rather than programs, models, or solutions for students, teachers, and researchers on effective and efficient

studying. In this context, the objective of this study is to provide a solution for students preparing for the high school entrance exam to improve their ability to study effectively and efficiently. In order to achieve this main objective, the following sub-objectives were sought: 1. What is the effect of the action plan for developing effective and efficient study skills for students preparing for the high school entrance exam on the level of effective studying?

1. This study aims to investigate the impact of an action plan designed to enhance effective and efficient study skills among students preparing for the high school entrance examination on their values and beliefs about learning.
2. What is the impact of the action plan for developing effective and efficient study skills for students preparing for the high school entrance exam on the level of planning and time management in learning?
3. How does the action plan for developing effective and efficient study skills for students preparing for the high school entrance exam affect the level of engagement in learning?

Method

Research Model

This study employs an action research design to examine the impact of an effective and efficient course study action plan developed by the researcher for students preparing for the high school entrance exam. Action research is a methodology for optimizing the efficacy and efficiency of educational and pedagogical practices within the school or classroom setting. It entails a cyclical process comprising planning, action, observation, and reflection (Johnson, 2015). Yıldırım and Şimşek (2018) define action research as a type of research conducted using quantitative and qualitative data analysis to identify or address an existing problem in which the researchers are personally involved. In accordance with the principles of action research, a solution for effective and efficient lesson study was developed by the researchers and implemented in the classroom environment. Quantitative data tools were employed to assess the impact of the implementation.

Working Group

Students preparing for the HSE typically commence their studies at the conclusion of the seventh grade and continue until they take the examination in the eighth grade. While some students commence their studies at the beginning of the 8th grade, others adopt an intermittent approach to their studies, which ultimately hinders their ability to demonstrate consistent progress. Given that students preparing for the HSE in secondary school typically adhere to structured study routines, including specific time slots for studying, last-minute cramming, rigid weekly schedules, and so forth, and perceive these routines as indispensable, they may become disillusioned when they are unable to maintain these routines and perceive themselves as ineffective and inefficient. In light of this rationale, the researcher devised an action plan to be implemented in the school and among the students who expressed interest in participating in the study. Fourteen seventh-grade students (6M-8G) who perceived challenges in maintaining consistency in their planned study routines and struggled with regular study habits were identified and included in the study process. The students were initially apprised of the procedure, and their participation in the study was contingent upon the granting of parental consent. In this study, the criterion sampling method, one of the purposeful sampling methods, was employed. Purposive sampling refers to the process of identifying individuals who meet specific criteria and who are therefore included in the study group (Büyüköztürk, 2012). The criteria for inclusion in the study were determined to be: inability to study consistently and efficiently, lack of coaching support, absence from an online education tracking system, enrollment in the 7th grade, and preparation for the high school entrance examination. The characteristics of the study group are presented in Table 1.

Table 1. *Characteristics of the study group*

Category.	Girl	Male
Gender	8	6
Class level	7th grade	7th grade

When Table 1 is examined, it is observed that 6 of the students participating in the study were male and 8 were female, and all of them were in the 7th grade.

Data Collection Tools

In the process of gathering the data for this study, the Effective Study Scale, as developed by Aypay and Altınsoy (2022), was utilized. The scale comprises 15 items. The scale is presented in a 4-point Likert format, and no reverse-coded items are included. The scale is comprised of three sub-dimensions: The scale comprises three sub-dimensions:

1-values and beliefs in learning, 2-time planning and implementation in learning, 3-flow in learning. The scale items are "completely agree," "agree," "somewhat agree," and "strongly disagree." A total score is obtained from the scale. The Cronbach alpha value of the scale was observed as ($\alpha = .86$). Aypay and Altınsoy (2022) conducted validity and reliability analyses for the scale and evaluated the scale as a valid and reliable instrument.

Data Collection and Analysis

A data collection instrument was developed for the purpose of gathering the requisite data for the study. The initial section of the form encompassed demographic data, as devised by the research team, including inquiries pertaining to gender, grade level, and inclusion criteria. The subsequent section comprised scale items. To obtain data for the study, students enrolled in public secondary schools in the Pursaklar district of Ankara province during the 2023-2024 academic year were selected in accordance with the established sampling criteria. The Pursaklar District Directorate of National Education in Ankara province granted approval for the research. Subsequently, written permission was obtained from the researchers to utilise the pertinent scale, and the students in the study group were subjected to a pre-test.

Subsequently, an action plan comprising eight sessions was devised and implemented in accordance with the aforementioned plan. The action plan is presented in Table 2. During the implementation process, the researcher made observations and identified issues that required correction. These included reorganizing ineffective points in the action plan and integrating them with the solution suggestions from the study. The planning and action process then addressed these issues, and the implementations continued. The detailed content of the sessions is given in Table 2.

Table 2. *Effective and efficient course study implementation action plan*

Sessions	Objective	Process
Session 1	To give general information about the sessions to the students	-Meeting event -Configuring the Process -Session summary -Evaluation

<p>Session 2</p>	<p>The impact of student personality traits on the study</p>	<p>-Summary of the previous session</p> <p>Processing the student's self-evaluation process while preparing the plan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Personality structure (student types) 2. Personalization of working time in the first months 3. Changing the working environment according to the effect of stimuli in the working environment, 4. Evaluation of the way computers and smartphones are used and the way they are
		<p>used during study intervals</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Evaluation of the factors preventing consistency in the study 6. Covering favorite activities <p>-Summary</p> <p>-Evaluation</p>
<p>Session 3</p>	<p>Observing students' planned lesson study schemes</p>	<p>-Summary of the previous session</p> <p>-Observing students' planned work schemes by having students make plans</p> <p>-Session summary</p> <p>-Evaluation</p>
<p>Session 4</p>	<p>Reconfiguring patterns in planned work schemes</p>	<p>-Summary of the previous session</p> <p>-Developing awareness about schemas with the concept of Collective Unconscious</p> <p>-Application to reconstruct schemas</p> <p>-Session Summary</p> <p>-Evaluation</p>

Session 5	<p>Addressing the concepts of procrastination etc. that prevent self-discipline in the process of studying</p> <p>Addressing the relationship between patience and consistency in change (new behavior-extinction)</p> <p>Analyzing the factors that hinder and support work and developing solution strategies</p>	<p>-Summary of the previous session</p> <p>-Self-discipline</p> <p>-Addressing patience and consistency (supported by videos)</p> <p>-Addressing factors that hinder work</p> <p>Assignment of a weekly follow-up chart (of what supports and hinders the work)</p> <p>-Summary</p> <p>-Evaluation</p>
Session 6	<p>Recognizing the influence of the family in the process</p> <p>Making them realize that the time allocated for lessons differs according to the importance of the lesson</p> <p>Transferring what problems the stereotyping of the weekly-monthly planning process will cause in the process</p> <p>Making students feel that they have the power of control and closer goals through daily planning</p> <p>Making them realize that keeping the work within certain hours makes it difficult to fully comply with the hours</p>	<p>-Summary of the previous session</p> <p>-Sharing the tracking chart in the session</p> <p>-Involving the family:</p> <p>-Talking with the family about the student's decisions</p> <p>-Communicating the demands expected from the family</p> <p>-Assessment of the family's demands</p> <p>-Effective and efficient work</p> <p>Explanation of the study process according to the difficulty of the course and its effect on the exam process with sample activities and role plays:</p> <p>Developing a plan specific to Math, Turkish, Science, Turkish Revolution</p>

	<p>Writing the names of subject-oriented study and question- oriented study instead of working hours and making them realize that the duration may vary according to the content</p> <p>Developing students on how to solve question banks</p>	<p>and English</p> <p>Writing the daily planning one day in advance according to the weekly targets</p> <p>Demonstration of the subject and question-oriented planning process with applications</p> <p>Following a system created weekly with daily planning</p> <p>- Vertical-Horizontal Question bank</p> <p>Transferring the strategy of solving a few well-learned topics with a vertical question bank and a newly learned topic with a horizontal question bank</p> <p>-Session summary</p> <p>-Evaluation</p>
Session 7	<p>Developing students to make a plan within the scope of the action plan</p>	<p>-Summary of the previous session</p> <p>-Evaluation of the action plan by students</p> <p>-Students prepare a plan</p> <p>-Summary</p> <p>-Evaluation</p>
Session 8	<p>Evaluating the effectiveness of the action plan from the students' perspective</p>	<p>-Summary of the previous session</p> <p>-Sharing and evaluating the plans made</p> <p>-Summary</p> <p>-General evaluation and termination</p>

Table 2 shows the contents of personality traits, family support, planned study schemes, and systematic planning in the educational content, which were applied to students within the scope of the action plan and presented as suggestions for effective and efficient studying, in order to improve students' study skills.

In this study designed with the action research model, quantitative measurements were made and quantitative data analysis was used in data analysis. The dependent samples t-test was used to determine whether the action plan implemented to improve the effective and efficient study skills of students preparing for the high school entrance exam was effective. The .05 level of significance was taken as a basis in the analysis of the data. The normal distribution of the data was analyzed by Shapiro-Wilk test. In addition, it was checked whether the skewness and kurtosis values of the data were within

the normal distribution range. Since the statistics showed normal distribution, parametric statistical methods were used. The results of the Shapiro-Wilk normality test to check whether the data are normally distributed are shown in Table 3.

Table 3. *Shapiro-Wilk normality test results*

Measurement	Shapiro-Wilk		
	Statistics	n	p
Pre-test	,915	14	.189
Final test	,917	14	.199

* $p < .05$

The results of the Shapiro-Wilk test analysis of the data in Table 3 are $p = .189$ for the pre-test and $p = .199$ for the post-test. Since $p > .05$ in the pre-test and post-test results, the data show normal distribution. According to the Shapiro-Wilk test results, the result of $p > .05$ shows that there is a normal distribution (Field & Hole, 2019).

The kurtosis and skewness values of the data are presented in Table 4.

Table 4. *Kurtosis and skewness values of the data*

Effective study scale		Statistics	Ss
Pre-test	Average	40,21	1,73
	Skewness	-,454	,597
	kurtosis	-,694	1,154
Final test	Average	54,35	1,01
	Skewness	,269	,597
	kurtosis	-1,304	1,154

* $p < .05$

When Table 4 is examined, it is seen that the kurtosis and skewness values of the pre-test and post-test data are between -1.96 and +1.96. The fact that the kurtosis and skewness values of the data are between -1.96 and +1.96 indicates that the normal distribution criteria are met (Can, 2019; George & Mallery, 2010).

Findings

In this part of the study, the findings obtained by analyzing the pre-test and post-test data collected with the "Effective Study Scale" with appropriate statistical methods are presented.

Examining the Effect of the Implemented Action Plan on Effective Study

The findings on the effect of the implemented action plan on effective studying are shown in Table 5.

Table 5. *t*-test results for the effective study scale

Effective study scale	n	\bar{x}	Ss	Sd	t	p
Pre-test	14	40,21	6,5 0	13	-7,16	.000
Final test	14	54,35	3,79			

* $p < .05$

When Table 5 is examined, it is concluded that there is a significant difference between the pre-test and post-test scores of the effective course study scale ($p < .05$). When the pre-test and post-test mean scores of the effective course study scale of the students are analyzed, it is observed that the post-test mean scores are significantly higher than the pre-test mean scores. It was concluded that the implemented effective and efficient course study action plan had a positive effect on the effective course study levels of students preparing for the high school entrance exam.

Examining the Effect of the Implemented Action Plan on Values and Beliefs in Learning

The findings on the effect of the implemented action plan on values and beliefs in learning are shown in Table 6.

Table 6. *t*-test results of the effective study scale sub-dimension of values and beliefs in learning

Values and beliefs in learning	n	\bar{x}	Ss	Sd	t	p
Pre-test	14	23,21	4,24	13	-4,67	.000
Final test	14	29,28	1,28			

* $p < .05$

When Table 6 was examined, it was concluded that there was a significant difference between the pre-test and post-test scores of the students' values and beliefs in learning levels of the action plan prepared for effective and efficient studying ($p < .05$). The post-test mean scores of students' values and beliefs in learning were significantly higher than the pre-test mean scores. It was concluded that the implemented effective and efficient course study action plan had a positive effect on students' value and belief levels in learning.

Examining the Effect of the Implemented Action Plan on Time Planning and Implementation in Learning

The findings on the effect of the implemented action plan on time planning and implementation in learning are shown in Table 7.

Table 7. *t*-test results of the sub-dimension of planning and implementing time in learning in the effective studyscale

Planning and implementing time	n	\bar{x}	Ss	Sd	t	p
Pre-test	14	10,42	2,13	13	-6,20	.000
Final test	14	14,71	1,32			

* $p < .05$

When Table 7 was examined, it was concluded that there was a significant difference between the pre-test and post-test scores of the action plan prepared for effective and efficient studying and students' levels of planning and applying time in learning ($p < .05$). Students' post-test mean scores of planning and applying time increased significantly compared to their pre-test mean scores. The implemented effective and efficient course study action plan had a positive effect on the time planning and implementation levels of students preparing for the high school entrance exam.

Examining the Effect of the Implemented Action Plan on the Flow of Learning

The findings on the effect of the implemented action plan on learning flow are shown in Table 8.

Table 8. *t*-test results of the effective study scale flow in learning sub-dimension

Flow in learning	n	\bar{x}	Ss	Sd	t	p
Pre-test	14	6,57	1,08	13	-6,00	.000
Final test	14	10,35	1,82			

* $p < .05$

When Table 8 was examined, it was concluded that there was a significant difference ($p < .05$) between the pre-test and post-test scores of the students who prepared for the high school entrance exam with the action plan developed for effective and efficient studying. The post-test mean scores of the students' flow in learning increased significantly compared to the pre-test mean scores. The implemented effective and efficient course study action plan had a positive effect on the flow of learning levels of students preparing for the high school entrance exam.

Discussion, Conclusion and Recommendations

The objective of this study was to develop an action plan to enhance the effective and efficient study skills of students preparing for the high school entrance examination. The action plan was implemented in eight sessions. A study was conducted with the students, and data were collected and analyzed before and after the implementation of the action plan. The findings of the study are presented below:

This study examined the impact of an action plan designed to enhance the effective and efficient study skills of students preparing for the HSE on their level of effective studying. The students in the study group were administered the Effective Study Scale at the outset of the study and at its conclusion. Following the administration of the pre-test to the students, the eight-week effective and efficient course study action plan was implemented, comprising a series of sessions and activities. Subsequently, a post-test was administered at the conclusion of the action plan. A dependent samples t-test was employed to ascertain whether a notable discrepancy existed between the students' effective studying pre-test and post-test scores. The results indicated a statistically significant difference between the pre-test and post-test scores of the students. It was thus determined that the post-test scores were higher than the pre-test scores. In a parallel study, Çağlar et al. (2023) examined the impact of an experimental training program on the academic self-control levels of secondary school students. The results of the study indicated that, following the implementation of the training program, the academic self-control levels of the students in the experimental group exhibited a notable increase in comparison to the students in the control group. In a study conducted by Lan and Li (2015), the ability of students to regulate their behavior and enhance their focus while studying was investigated. Subsequent to the study, it was observed that students exhibited enhanced control and focus skills. Similarly, our study revealed an enhancement in students' effective study skills.

The effect of the action plan for developing effective and efficient study skills developed for students preparing for the high school entrance exam on students' values and beliefs in learning: The results demonstrated that the implemented effective and efficient course study action plan had a positive effect on the levels of values and beliefs in learning. The pre-test and post-tests administered to the students throughout the study period were subjected to a dependent samples t-test for analysis. Accordingly, the post-test mean scores for students' values and beliefs in learning exhibited a notable increase compared to the pre-test mean scores. The implementation of an effective and efficient course study action plan proved effective in increasing the students' levels of value and belief in learning. One of the factors that impedes students' belief in the value of learning is the prevalence of excessive phone and gaming addiction. Moçoşoğlu and Yorulmaz (2023) discovered a negative correlation between digital game addiction and academic performance among fourth-grade students. The present study demonstrated that content applications related to the processes of using smartphones and games were effective in increasing the value and belief levels of students in learning. In light of the aforementioned evidence, it can be posited that regulating the use of games and smartphones may enhance academic abilities. It is well documented that students preparing for examinations experience elevated levels of anxiety, which can impede the development of positive values and beliefs regarding learning. In their study, Demirci and Erden (2016) investigated the effect of a psycho-educational program on the test anxiety levels of 8th grade students using an experimental design. The results of the study indicated that the educational program had a positive effect on the reduction of students' anxiety levels. Similar findings were obtained in this study. As a result of the action plan implementation process, there was an increase in the levels of value and belief in learning. Therefore, it can be stated that there was a decrease in students' anxiety levels.

The effect of the action plan for developing effective and efficient study skills developed for students preparing for the high school entrance exam on students' time planning and application levels in learning: The implemented course study action plan, which was both effective and efficient, had a positive effect on the time management levels of the students included in the study. The pre-test and post-tests administered to the students during the study period were subjected to a dependent samples t-test for analysis. Accordingly, the post-test mean scores for the students' time management and implementation of learning strategies demonstrated a notable increase compared to the pre-test mean scores. The implementation of an effective and efficient study action plan had a positive impact on students' time management skills. In a related study, Kaya and Odacı (2019) addressed the issue of academic

procrastination among university students through a person-centered education study. The results demonstrated that the individual-centered education approach, with its experimental design, had a positive and significant impact on reducing academic procrastination compared to the control group. Similarly, Düşmez (2013) conducted studies with students through activities designed to enhance their time management skills. The findings indicated that students' coping abilities for academic procrastination issues improved.

The effect of the action plan for developing effective and efficient study skills developed for students preparing for the high school entrance exam on students' learning flow levels: The implemented course study action plan, which was both effective and efficient, had a positive effect on the learning flow levels of the students included in the study. The pre-test and post-tests administered to the students throughout the study period were subjected to a dependent samples t-test for analysis. Accordingly, the mean scores on the post-test for students' flow in learning were found to be significantly higher than those on the pre-test. The implemented effective and efficient course study action plan had a positive effect on students' capacity to experience flow in learning. Göğüş and Yetke (2014) reached the conclusion in their study, conducted using the action research method, that teacher-led activities were effective in motivating fourth-grade students, encouraging them to take responsibility for their own learning and to develop skills in maintaining their studies. The results of this study are similar to those of the research described above, which demonstrated that an effective and efficient study action plan had a positive effect on students' ability to take responsibility, plan time, and develop beliefs and values in learning.

As a result, this study aimed to provide a solution for students preparing for HSE to study effectively and efficiently. The implemented effective and efficient study action plan positively and significantly affected the effective studying, values and beliefs in learning, time planning and application in learning, and learning flow levels of students preparing for the high school entrance exam.

In line with the findings of the study, the following recommendations were developed:

A descriptive analysis may be employed to facilitate the concretization of students' perceptions of planned studying. The evaluation of planned and effective study processes by both students and experts on a periodic basis can be discussed in school boards. It can be conveyed to students by school counselors, classroom teachers, or class counselors that their perceptions of studying and planning may diverge due to the influence of their personal characteristics. It would be beneficial to hold seminars on the influence of students and their families on each other in the context of planned studying. Student and family seminars can be made concrete with the use of role-playing techniques. Primary and secondary intervention studies can be conducted to examine how parents affect students on the path to success. Secondary intervention studies can include parents who suppress or neglect students in this regard. School administrations can aim to ensure that planned study processes are not only on the agenda in middle and senior high school. Schools can plan for each grade level to develop awareness of the level of study expected of them.

School administrators may facilitate the individualized assessment of students by establishing academic achievement support committees within the educational institution. It may be proposed that educators should be made aware of the optimal methods and timing for providing students with assistance in the areas of subject study, question bank completion, branch trial and general trial examination preparation. It may be proposed that novel approaches be adopted with regard to the conventional study systems (hour-based studying, monthly planning, lack of family involvement, etc.) typically presented to students at the conclusion of their primary and secondary education. It is further recommended that administrators and educators refrain from exposing students to these conventional systems. In addition to developing written plans and programs, it is crucial to provide students with effective study programs that consider individual differences. Investigating the impact of integrating planned study processes with activities in other domains, such as art or sports, could offer valuable insights.

Conflict Statement and Ethical Disclosure

There is no conflict of interest that may arise with other individuals and institutions related to the research. For this study, a research permission certificate numbered E-57500368-44-93438490 was obtained from Ankara Pursaklar District Governorate.

Sources

- Akar, H. (2016). Examining the relationship between pre-service elementary school teachers' approaches to studying and general procrastination tendencies with structural equation modeling. *Journal of Social Sciences*, 16, 111-135.
- Akçay, H., Tüysüz, C., Feyzioğlu, B., & Oğuz, B. (2008). The effect of computer-based and computer-assisted chemistry teaching on student attitudes and achievement. *Mersin University Journal of Faculty of Education*, 4(2), 169-181.
- Ayık, A., & Şayir, G. (2014). Examining the instructional leadership behaviors of school principals working in primary schools in terms of various variables. *EKEV Academy Journal*, (60), 15-30.
- Aypay, A., & Altınsoy, F. (2022). High school students' effective study attitude and school burnout: A scale development study. *Osmangazi Journal of Educational Research*, 9(1), 27-48.
- Baltaş, A. (2016). *Superior success in learning and exams without being crushed under stress* (25th edition). Remzi Bookstore.
- Bulut, S. S., & Alpan, G. B. (2021). High school students' views on studying, support and motivation. *Turkish Journal of Educational Sciences*, 19(1), 123-144. <https://doi.org/10.37217/tebd.815652>
- Büyüköztürk, Ş. (2012). *Scientific research methods* (12th edition). Pegem Academy.
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). *Scientific research methods*. Pegem Academy.
- Can, A. (2019). *Quantitative data analysis in scientific research process with SPSS*. Pegem.
- Çağlar, A., Şahin, E., Uygun, Ş., & Çolak, A. (2023). The effect of self-determination theory-based psycho-education program on adolescents' academic self-regulation levels. *Karaelmas Journal of Educational Sciences*, 11(2), 165-176. <https://doi.org/10.58638/kebd.1321021>
- Çiftçi, S. (2006). Examination of students' course study activities in distance education by analyzing log data (Master's thesis). Gazi University, Ankara.
- Çini, S. (2020). Comparative examination of music education department students' exam anxiety levels and study habits levels (Doctoral dissertation). Necmettin Erbakan University, Konya.
- Demirci, İ., & Erden, S. (2016). The effect of group counseling based on cognitive behavioral approach on 8th grade students' exam anxiety. *Marmara University Atatürk Faculty of Education Journal of Educational Sciences*, 43, 67-83.
- Düşmez, İ. (2013). The effect of academic procrastination behavior prevention program based on rational emotional behavioral approach on academic procrastination behavior of university students (Master's thesis). Ondokuz Mayıs University, Institute of Educational Sciences, Samsun.
- Ekenel, E. (2015). The relationship between mathematics course success and cognitive learning strategies and exam anxiety (Doctoral dissertation). Anadolu University.
- Ercan, E. S., Arman, A. R., Emiroğlu, N. İ., Öztıp, D. B., & Yalçın, Ö. (2020). Psychosocial and spiritual support guide for families, children and adolescents during the COVID-19 (corona) virus pandemic. Ankara University.
- Field, A., & Hole, G. (2019). *How to design and report research* (A. Özer, Trans.). Anı Publishing.
- Garcia, E. (2006). Supplemental instruction, study habits, and the community college student (Unpublished doctoral dissertation). Florida International University.
- George, D., & Mallery, M. (2010). *SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference, 17.0 update* (10th ed.). Pearson.
- Gettinger, M., & Seibert, J. (2002). Contributions of study skills to academic competence. *School Psychology Review*, 31(3), 350-365.
- Göğüş, A., & Yetke, Ş. (2014). Increasing student motivation by diversifying teaching methods: An example of teacher leadership in English lesson. *Journal of Uludağ University Faculty of Education*, 27(2), 283-306. <https://doi.org/10.19171/ueefd.47578>
- Güvenç, Y. H. (2010). The development study of course study self-efficacy perception scale. *Van Yüzcüncü Yıl University Journal of Faculty of Education*, 7(1), 59-69.
- Güzeller, C. O., Eser, M. T., & Aksu, G. (2016). The effect of high school graduation type on mathematics achievement and critical thinking disposition of university students. *Mersin University Journal of Faculty of*

- Education*, 12(1), 223-236.
- Johnson, A. P. (2015). *Action research handbook* (Y. Uzuner & M. Özten-Anay, Trans.). Anı Publishing.
- Kalkan, A., Bakioğlu, F., & Toprak, Y. (2020). Development of academic self-confidence scale: Validity and reliability study. *Milli Eğitim*, 49(225), 319-342.
- Kaya, Ö. S., & Odacı, H. (2019). How effective is a psycho-educational program based on person-centered therapy on academic procrastination behavior? An evaluation study. *Turkish Journal of Psychological Counseling and Guidance*, 9(53), 261-295.
- Kuzgun, Y. (2000). *Vocational counseling theories and practices*. Nobel Publishing.
- Küçükahmet, L. (2017). *Teaching principles and methods* (27th edition). Nobel Publication Distribution.
- Lan, L., & Li, X. Q. (2015). An empirical study of group counseling on improving college students' academic procrastination. *International Symposium on Psychology and Behavior in China's Social Transformation under the Background of Information (ISPBC '15)*, Jiaying University, College of Teachers & Education, Jiaying, People's Republic of China.
- Lawal, A. M., Idemudia, E. S., & Adewale, O. P. (2017). Academic self-confidence effects on test anxiety among Nigerian university students. *Journal of Psychology in Africa*, 27(6), 507-510. <https://doi.org/10.1080/14330237.2017.1395196>
- MONE (2018). *2018 High School Transition System (HSE): Performance of students placed by centralized exam*. http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_12/17094056_2018_HSE_rapor
- Moçoşoğlu, B., & Yorulmaz, B. (2023). The relationship between digital game addiction levels and study habits of primary school 4th graders: Ümraniye example. *Anatolian International Journal of Educational Sciences*, 13(2), 459- 492. <https://doi.org/10.18039/ajesi.1270411>
- Oltulu, M. (2019). Investigation of middle school students' study habits according to the views of parents, teachers and students (Master's thesis). Necmettin Erbakan University, Konya.
- Olpak, Y. Z., & Korucu, A. T. (2014). Investigation of students' approaches to studying in terms of different variables. *Journal of Ahi Evran University Kırşehir Faculty of Education*, 15(1), 333-347.
- Öztürk, D. (2019). The relationship between ninth grade students' learning styles and their academic achievement in mathematics course and study habits (Unpublished master's thesis). Pamukkale University Institute of Educational Sciences, Denizli.
- Özyürek, R. (2013). *Theories of career counseling*. Nobel Publishing.
- Smith, C. (2000). *Reading to learn: How to study as you read*. ERIC Clearinghouse on Reading, English and Communication, Indiana University.
- Taşdemir, M. (2012). *Teaching in unified classrooms*. Pegem Akademi.
- Temelli, A., & Kurt, M. (2010). Investigation of the study habits of education faculty and science faculty biology students in terms of different variables. *Theoretical Educational Science*, 3(2), 27-36.
- Teker, N. (2002). Comparison of course study strategies of distance education students. *Journal of Educational Sciences and Practice*, 1(1), 49-66.
- Tekin, M., & Yeşilyurt, Ö. (2017, September). A study on increasing the productivity of course through poka-yoke and fishbone diagrams. *International Symposium for Production Research*, Vienna.
- Thomas, A. (1993). *Study skills*. Oregon School Study Council, University of Oregon. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 355 616).
- Türkoğlu, A., Çengel, M., & Yılmaz, S. (2006). Study and learning techniques. XV. National Congress of Educational Sciences Proceedings Booklet (pp. 51-52). Muğla University Faculty of Education.
- Uluğ, F. (2000). *Success in school: Effective learning and study methods* (8th edition). Remzi Bookstore.
- Uluğ, F. (2012). *Success at school*. Remzi Bookstore.
- Yeşilyaprak, B. (2000). *Guidance services in education*. Nobel Publishing. Yeşilyaprak, B. (2003). *Guidance services in education*. Nobel Publishing.
- Yeşilyaprak, B. (2011). *Vocational guidance and career counseling: From theory to practice*. Pegem Academy Publishing.
- Yıldırım, A., Doğanay, A., & Türkoğlu, A. (2000). Study and learning skills for success in school. *Seçkin Publishing*.
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). *Qualitative research methods in social sciences* (11th edition). Seçkin Publishing.
- Yiğit, B., & Kaçire, İ. (2015). Investigation of middle school students' study habits. *Mustafa Kemal University Journal of Institute of Social Sciences*, 12(31), 309-319.
- Yılmaz, M. (1987). An inventory development validity and reliability study to determine the study habits of students (Unpublished master's thesis). Ondokuz Mayıs University, SBE, Samsun.

Authors' Declaration of Contribution

The author is responsible for the entire research process.

Statement of Support and Acknowledgment

There are no institutions, organizations or individuals who received support for this article.